

கொ. மா. கோதண்டம் நாவல்களில் நல்லொழுக்க விழுமியங்கள்

Moral Values in the Novels of Ko.Ma.Kothandam

ம. ஆன்றிஷா, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 22113154022011, தமிழ்க்கலை ஆய்வகம், தெ.தி.இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

M. Antisha, Research Scholar, Reg. No.: 22113154022011, Tamil Research Centre, S. T. Hindu College, Nagercoil, Affiliated to Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0748-4573>

முனைவர் ஜோ. பென்னி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம், தெ.தி.இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. J. Benny, Assistant Professor, Tamil Research Centre, S.T. Hindu College, Nagercoil, Affiliated to Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7695-3738>

DOI: 10.5281/zenodo.12778839

Abstract

Human values are created based on human thought, opinion and life beliefs oriented to society. Literature that belongs to any country is the output of the people's experience in their lives. Most literature speaks of moral values and the crisis happened due to the lack of morals. When examining such a sort of literature one can learn many subtle concepts that evince the significance of moral life. At present, modern literary records teach such values to bring reformation. Tamil literature is a treasure of human values that rejuvenate the soul of men. It is a literature of eco-friendly nature and it is the vital moral that a society should have. Paliyar people live in the Kurunji land. When the Kurunji flower blossoms, there is a delicate smell of nectar spread throughout the land. The Paliyar honey collectors celebrate nature and while collecting honey they do not kill the bees but chew the leaves and blow them into the hive to collect the honey. The tea plantation workers at Puthumalai (new mountain) perform poojas to the tea plant before plucking the tea plant and sings Polipattu in praise of them. In Ko.Ma.Kothandam's novel, A teacher employed to educate the villagers encourages them to take up agriculture. On realizing the enslavement of the victims, the writer brought it to the attention of the government and made it possible for them to get welfare assistance. The teacher who went to educate the people tended them to be clean. Although the Paliyar live without necessities, they are good in hospitality. Women are given the freedom to choose their husbands in marriage. The Paliyar people living in the surrounding villages take part in the death of a person.

Keywords: Moral Value, Kurunji flower, Ko.Ma.Kothandam, Paliyars, Poli Song, Culture.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மனிதனின் எண்ணம், கருத்து வாழ்வியல் நம்பிக்கைகள் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது விழுமியங்கள் ஆகும். மக்களின் வாழ்வியல் அனுபவத்தின் புனைவுகளே

இலக்கியங்கள். அத்தகைய இலக்கியங்களை ஆராயும்போது பல நுண்ணிய கருத்தாக்கங்களை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. அத்தகைய கருத்தாக்கங்களில் ஒன்று விழுமிய கூறுகள் ஆகும். நவீன இலக்கியப் பதிவுகளும் விழுமியங்களைக் கற்பிக்கிறது. பனியர் குறிஞ்சி நிலத்தில் வாழ்பவர்கள். குறிஞ்சி மலர் பூக்கும் போது அதிக தேன் கிடைப்பதால் பனியர்கள் இயற்கையைப் போற்றி விழா எடுக்கின்றனர். தேன் சேகரிக்கும் போது தேனீக்களைக் கொல்லாமல் பச்சிலைகளை மென்று தேன்கூட்டில் ஊதி தேனைச் சேகரிக்கின்றனர். தேயிலைத் தோட்ட தொழிலாளர்கள் புதுமலையில் தேயிலைக் கொழுந்து கிள்ளுவதற்கு முன்பு தேயிலைச் செடிக்குப் பொட்டிட்டு பூசை செய்து பொலிப்பாட்டைப் பாடுகின்றனர். பனியர்களுக்குக் கல்வி புகட்ட பணியமர்த்தப்பட்ட ஆசிரியர் அவர்களை விவசாயம் செய்ய தூண்டுகிறார். பனியர்களை அடிமைப்படுத்துவதை உணர்ந்த நாவல் எழுத்தாளர் அதனை அரசின் பார்வைக்குக் கொண்டு சென்று நலத்திட்ட உதவிகள் கிடைக்க வழிவகை செய்துள்ளார். பனியர்களுக்குக் கல்வி புகட்ட சென்ற ஆசிரியர் தன் சுத்தம் பேணலின் அவசியத்தை எடுத்துரைத்து அதைப் பின்பற்ற வைத்துள்ளார். பனியர்கள் அடிப்படைத் தேவைகளின்றி வாழ்ந்தாலும் விருந்தோம்பல் பண்பாட்டில் சிறந்து விளங்குகின்றனர். பெண்களுக்குத் திருமணத்தில் கணவனைத் தேர்ந்தெடுக்கும் சுதந்திரம் வழங்கப்படுகிறது. பனியர் குடியின் இறப்பு நிகழ்வில் சுற்றியுள்ள ஊர்களில் வசிக்கும் அனைத்து பனியர்களும் பங்கு கொள்கின்றனர்.

குறிப்புச் சொற்கள்: தார்மீக மதிப்பு, குறிஞ்சி மலர், கோ.மா.கோதண்டம், பனியர்கள், பொலி பாடல், பண்பாடு.

முன்னுரை

சமூகத்தில் ஒரு மனிதனின் வாழ்வியலைப் பிற மனிதனின் வாழ்வியலில் இருந்து மதிப்பிட்டு காட்டுவது விழுமியங்கள் ஆகும். விழுமியங்களைப் பின்பற்றி வாழும் மனிதன் சமூகத்தில் நல்ல மதிப்பீடுகளைப் பெறுகிறான். ஏனெனில் மனிதனின் வாழ்க்கை என்பது தனிமனிதனின் தன்னிறைவை மட்டும் சார்ந்தது இல்லை. குடும்பம் மற்றும் சமுதாயத் தேவைகளை நிறைவு செய்வதாகவே உள்ளது. மனிதன் நாகரீக வாழ்வை வாழ குடும்பம், சமூகம், நாடு போன்ற அளவிலான எட்டில் எழுதப்படாத விழுமியங்களை உருவாக்கி வாழ்கிறான். மனித வாழ்வை மேம்படுத்தும் வகையில் கடைபிடிக்கப்படும் பெரும் மதிப்பு மிக்க பண்புகள் விழுமியங்கள் எனப்படும். இவை மனிதர்களை உயர்வானவர்களாக அடையாளம் காட்டுகிறது. அத்தகைய விழுமியங்களைப் பின்பற்றி வாழ்வதால் தான் மனித சமூகம் செம்மையான வாழ்வியல் நிலையில் உள்ளது. விழுமியங்களை மக்களுக்குப் புகட்டுவதில்

இலக்கியங்களும் முக்கிய துணை புரிகின்றன. அத்தகைய இலக்கிய வகைமைகளில் முக்கியமானவை நீதி நூல்களாகும். விழுமியங்களை நீதி நூல்கள் மட்டுமா போதிக்கிறது என ஆய்வு செய்யும் போது ஒவ்வொரு இலக்கியத்திலும் மனிதனுக்கான வாழ்வியல் விழுமியங்கள் பொதிந்து கிடக்கின்றன. சங்க இலக்கியம் முதல் நவீன இலக்கியங்கள் வரை விழுமியங்களை மனிதனுக்குப் பயிற்றுவிக்க தவறுவதில்லை. அந்த வகையில் நவீன இலக்கிய வகைமை எழுத்தாளர்களில் ஒருவர் கொ.மா.கோதண்டம். இவர் நேரடியாக மக்கள் வாழும் பகுதிகளுக்குச் சென்று புதினங்களை எழுதுபவர். அவ்வாறு எழுதப்பட்ட நாவல்களே 'குறிஞ்சாம்பூ' மற்றும் 'ஜென்ம பூமிகள்'. குறிஞ்சாம்பூ நாவல் தமிழக மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைவாழ் மக்களான இராஜபாளையம் பகுதியில் வாழ்கின்ற பளியர் பழங்குடிகள் பற்றியது. ஜென்ம பூமிகள் நாவலானது தமிழகத்திலிருந்துப் புலம்பெயர்ந்த இலங்கைத் தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளர்கள் பற்றிய நாவலாகும். இந்நாவல்களில் இடம்பெறும் மக்கள் பின்பற்றும் வாழ்வியல் விழுமியங்களைப் பிற மக்களும் அறிந்து கொள்ளும் நோக்கில் இவ்வாய்வு கட்டுரை அமைகிறது.

சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த நல்லொழுக்க விழுமியங்கள்

மக்களைச் சுற்றியுள்ள உயிர் மற்றும் உயிரற்ற கூறுகள் அடங்கிய தொகுப்பே சுற்றுச்சூழல் எனப்படும். சுற்றுச்சூழல் மாசில்லாமல் இருந்தால் தான் மனித இனம் ஆரோக்கியமான வாழ்வை மேற்கொள்ள இயலும். சுற்றுச்சூழல் தாயின் கருவறைப் போன்றது. மனிதன் அக்கருவறையில் இருக்கும் குழந்தையைப் போன்றவன். அத்தகைய சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பது மனிதர்களின் கடமையாகும். பளியர்கள் குறிஞ்சி நிலத்தில் வாழக்கூடியவர்கள். இம்மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளில் ஒன்றான உணவுத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது குறிஞ்சி நிலமாகும். ஏனெனில் மலைப்பகுதியில் கிடைக்கும் இயற்கை உணவு பொருட்களைச் சார்ந்தே இம்மக்களின் வாழ்வு உள்ளது. இவர்கள் உண்ணும் உணவுப் பொருட்களில் முக்கியமானது தேன் ஆகும். தேன் இவர்களின் பிரதான உணவு மட்டுமின்றி பொருளாதாரத்தை ஈட்டுவதிலும் பங்கு வகிக்கிறது. வன இலாக்கா அதிகாரிகள் மற்றும் நகர மக்களுக்குத் தேவையான தேனைப் பளியர்கள் சேகரித்து கொடுக்கிறனர். இவர்கள் வாழும் இராஜபாளையம் மேற்கு மலைத்தொடரில் உள்ள குறிஞ்சி மலர் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறைப் பூக்கும் தன்மையினைக் கொண்டது. குறிஞ்சி செடி பூக்கும் தருவாயில் பூக்களிலிருந்து தேனை தேனீக்கள் சேகரிக்கும். அத்தேனைப் பளியர்கள் தேன் கூட்டிலிருந்து எடுத்து பயனடைகின்றனர். குறிஞ்சி தேன் மிகவும் சிறப்புடையது. அதிக அளவுத் தேன் இம்மக்களுக்குக் கிடைக்க முக்கிய காரணமும் குறிஞ்சி செடிகள் ஆகும். அத்தகவலினை,

குறிஞ்சித்தேன் பிற தேனைவிடச் சிறப்புடையது. பல்லாயிரக்கணக்கில் பூப்பதால் தேனீக்கள் நிறையத் தேனைத் தொடுக்க வாய்ப்புண்டாகிறது. பொதுவாகத் தேன்

கூடுகளில் பலவகைப் பூக்களின் தேன் காணப்படும். ஆனால் குறிஞ்சிப்பூக்களின் தேனால் இழைக்கப்படும் கூட்டில் பிற பூக்களின் தேன் கலப்பதில்லை. ஏனெனில் குறிஞ்சிச்செடி பூக்க ஆரம்பித்தால் தேனீக்கள் குறிஞ்சித்தேனையே காடுகளில் கூடுகளில் சேர்க்கின்றன. (ப. ஜெய கிருஷ்ணன், பக். 27)

என்ற ஆய்வுக்கட்டுரை வரிகள் வாயிலாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. இப்பயன் காரணமாகவே பளியர் பழங்குடியினரும் குறிஞ்சி செடிகள் பூக்கும் தருவாயில் அந்நிகழ்வை வரவேற்று சாமியினைக் கும்பிட்டு விழா எடுத்துக் கொண்டாடி மகிழ்கின்றனர். அப்போது அனைவரும் சேர்ந்து,

குறிஞ்சானும் பூத்திருச்சி

குன்னெல்லாம் பரவிடிச்சி

சாமி பூச போட்டா

நம்ம சங்கடம் தீரும் (குறிஞ்சாம்பூ, பக். 11)

எனும் பாடலைப் பாடி கொண்டாடுகின்றனர். வாழைகிரியில் வாழும் பளியர்களும் தேன் எடுப்பதற்கு முன்பு 'பூவாட்டு விழா' எடுப்பர். அப்போது,

எந்தெந்த பூவுல தேனுமணக்குது

செவ்வாழப் பூவுல தேனு மணக்குது

எந்தெந்தப் பூவுல தேனு மணக்குது

செவ்வந்திப் பூவுல தேனு மணக்குது

எந்தெந்தப் பூவுல தேனு மணக்குது

ஆவாரம் பூவுல தேனு மணக்குது

எந்தெந்தப் பூவுல தேனு மணக்குது

நீலக்குறிஞ்சியில தேனு மணக்குது. (ஆலவட்டம், பக். 40)

எனும் தேன் பாடலைப் பாடுகின்றனர். குறிஞ்சித் தேனின் இனிமையை உணர்ந்த சங்ககாலப் புலவரும்,

கருங் காற் குறிஞ்சி மதன்இல் வான்பூ

ஓவுக் கண்டன்ன இல்வரை இழைத்த (நற்றிணை, பா. 268)

என்னும் பாடல் வாயிலாக சிறப்பித்துக் கூறுவதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. இயற்கையானது மனிதனுக்கு வளங்களை நல்கும் போது, மனிதனும் வளம் தரும் இயற்கையைப் பாதுகாத்து போற்றி வணங்க வேண்டும் என்ற விழுமியம் சங்க காலத்திலிருந்தே பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த குறிஞ்சி நில மக்களின் வாழ்வியல் எச்சங்களான இப்பளியர்களும் அந்த முறைகளையே தற்காலத்திலும் பின்பற்றி வருகின்றனர்.

பளியர்கள் தேன் கூட்டில் இருந்து தேனைச் சேகரிக்கும் போது தீயிட்டு தேனீக்களைக் கொன்று தேனைச் சேகரிப்பதில்லை. அதற்கு மாறாக ஒருவித பச்சிலையை மென்று தேன் கூட்டில் எச்சில் துப்பி ஊதி விடுகின்றனர். பச்சிலையின் வாசனைக்குத் தேனீக்கள் கூட்டை விட்டு பறந்து ஓடிவிடும். இவர்கள் தேனீக்களைக் கொல்லாமல் தேனைச் சேகரிக்கின்றனர். உச்சிக்கிளையில் தேன் கூட்டில் பச்சிலையை மென்று ஊதி விட்டு, என்ன மவளே இங்க வந்துட்டேங், என்றான் சடையன் (குறிஞ்சாம்பூ, பக். 8) சிறுமலையில் வாழும் பளியர்கள் 'தினுத்துப்பச்சிலை' எனும் செடியை உடல் முழுவதும் பூசிக்கொண்டு தேனெடுக்க செல்கின்றனர். அந்த பச்சிலையிலிருந்து வரும் நெடியனது தேனீக்களை மயங்க செய்கிறது. இதன் வாயிலாக தேனீக்கள் கொல்லப்படாமல் தேன் சேகரிக்கப்படுவதை,

தேனீக்கள் பளியர்களை தீண்டுவதில்லை இவர்களும் தீ மூட்டியோ புகையினைக் கொண்டு தேனீக்களை விரட்டுவதில்லை. மாறாக தேன் கூட்டின் அருகில் செல்லும் முன்பு 'தினுத்துப்பச்சிலை' பச்சிலை என்ற மூலிகையினை உடல் முழுவதும் பூசிக்கொண்டு செல்கின்றனர். (ஆ.பிரபு, பக். 45)

என்னும் ஆய்வு கட்டுரை வரிகள் படம் பிடித்து காட்டுகின்றன. வளங்களைக் கொடுக்கும் இயற்கையைப் பாதுகாத்து மீண்டும் புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டுமென்ற நல்லொழுக்க எண்ணத்தை இதிலிருந்து அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளர்கள் புதுமலையில் தேயிலைக் கொழுந்து எடுக்க தொடங்கும் முன்பு மலையின் முதல் தேயிலைச் செடிக்குப் பொட்டிட்டு பூசாத்தி ஊதுவத்தி கொளுத்தி வலப்புறமாக சுற்றி பூசை செய்கின்றனர். தங்களுக்குப் பலனளிக்கும் தேயிலைத் தோட்டத்தில் தொழிலாளர்கள் வேலையைத் தொடங்கும் முன்பு பூசை செய்து மரியாதைச் செலுத்திய பின்பு தேயிலைத் தளிரைப் பறிக்க துவங்குகின்றனர். அச்செய்தியை,

புதுமலை தோட்டத் துவக்கத்தில் அவர்கள் நின்றனர்.பூசைப்பொருட்களை வாங்கிய முனியம்மா கிழவி முதல் தேயிலைச் செடிக்குப் பொட்டிட்டு பூ சாத்தி ஊதுவத்தி கொளுத்தி வலம் சுற்றி பூசை செய்தாள். (ஜென்ம பூமிகள், பக். 13)

என்னும் நாவல் வரிகள் வாயிலாக தெரிந்து கொள்ளலாம்.

பொலி... பொலி.. பொலியோ ...பொலி கங்காணி உரத்தச் சத்தமிட்டு கொழுந்தெடுக்கும் வேலையை ஆரம்பித்து வைத்தார் என்பது மூலம் தொழில் தொடங்கும் முன் உழைப்பாளர்களுக்கு இருக்கும் நம்பிக்கைகள் தெரிய வருகின்றன. (தமிழ் நாவல்கள்: பண்பாட்டு எழுத்து, பக். 172)

மேற்கண்ட திறனாய்வு கட்டுரை வரி அக்கருத்திற்கு வலுவூட்டுகிறது. தேயிலைத் தோட்ட தொழிலாளர்கள் மட்டுமல்ல ஈரோடு மாவட்ட விவசாய மக்களும் அறுவடைக்கு முன்பு பொங்கலிட்டு அதிக நெல் விளைச்சல் கிடைக்க,

பொங்கலிட பொங்கலிட

பொலி பொதியா விளைந்திடவே

வணங்குறமே வணங்குறமே

வயல் வயலா செழித்திடவே

துதிக்கறமே துதிக்கறமே

தூற்றமாலா நெல் விளைய

பாடுறமே பாடுறமே (ஈரோடு மாவட்ட நாட்டுப்புற பாடல்கள், பக். 6)

என்னும் பாடலைப் பாடுகின்றனர். இதன் வாயிலாக மக்கள் இயற்கையைப் போற்றுதலை உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது. இயற்கை வளங்கள் இல்லாமல் பூமியில் மனித இனம் வாழ்வது சாத்தியமன்று. இயற்கையின் துணையுடனே உலக உயிர்கள் அனைத்தும் உயிர் வாழ்கின்றன. அடிப்படை தேவைகளான உணவு, உடை, உறைவிடம் ஆகியவற்றின் ஆதாரம் இயற்கை ஆகும். அத்தகைய இயற்கையை எதிர்கால சந்ததிகளுக்குப் பாதுகாப்பானதாக விட்டுச் செல்ல வேண்டும். இயற்கை வளங்களை உலக மக்கள் அனைவரும் அழிக்காமல் நுகர வேண்டும். தொல் தமிழர்களும் அத்தகைய விழுமிய பண்போடு வாழ்ந்ததால் தான் இன்று இயற்கையை நாம் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை மறந்து விட கூடாது.

மனித வளம் சார்ந்த விழுமியம்

மனித வளம் என்பது மக்களில் தொழிலாளர்களாக இருப்பவர்களைக் குறிக்கிறது. அத்தகைய மனித வளமான உழைக்கும் வர்க்கத்தினரைப் பல முதலாளிகள் ஏமாற்றி உழைப்பு சுரண்டலில் ஈடுபடுகின்றனர். அதுபோலவே பளியர் இன மக்களின் உழைப்பினை நகரவாசிகள், பளிப்பாட்ட குத்தகைதாரர்கள், வன இலாக்கா அதிகாரிகள் சுரண்டுகின்றனர். அதிக வேலைப் பளுவினை பளிப்பாட்ட குத்தகைதாரர்கள் வழங்கி விட்டு உழைப்பதற்கு ஏற்ற ஊதிய வழங்குவதில்லையென்பதை, அவர்கள் ஒவ்வொருவர் குடும்பத்துக்கும் மூன்று படி அரிசியை அளந்து கொடுத்தார்கள். (குறிஞ்சாம்பூ, பக். 23) என்னும் புதின வரிகள் தெரிவிக்கிறது. அதனை,

காலையில் ஏழு மணிக்கு வேலைக்குச் செல்லும் இவர்கள் மாலை 4 அல்லது 5 மணியளவில் இருப்பிடம் திரும்புகின்றார்கள். இதற்குக் கூலியாக ஆணுக்கு முக்கால் படி அரிசியும், பெண்ணுக்குக் காலேரைக்கால் படி அரிசியும், கொடுக்கப்படுகிறது. (மக்களும் மரபுகளும், பக். 71)

நூறோ, இருநூறோ பணம் கொடுத்துவிட்டு ஆண்டுகணக்கில் வேலை வாங்குகிறார்கள். அவ்வப்போது உணவு வகைகளை மட்டுமே தந்து, உன் கடன் முடியற வரைக்கும் சம்பளமில்லை என்று கூறி விடுகிறார்கள். (வை.மாரீஸ்வரி, பக். 30)

என்ற உரைநடை வரிகளும், ஆய்வுக்கட்டுரை வரிகளும் உறுதிப்படுத்தி நிற்கின்றன. இப்பழங்குடி மக்களுக்குக் கல்வி அறிவு புகுத்த ஆசிரியர் ஒருவர் பணிக்கு அமர்த்தப்படுகிறார். செய்யும் தொழிலே தெய்வம் என்பதை உணர்ந்து இம்மக்களுக்காக கல்வி அறிவு புகட்டினார். மேலும் பிற மக்களின் சுரண்டல்களுக்கு இவர்கள் ஆளாவது பொறுக்க இயலாமல் இப்பழங்குடி வர்க்கத்தினரை விவசாய பெருங்குடிகளாக மாற்றி சமூகத்தில் உயர்நிலை அடைய வைக்க முயற்சித்தார். அதனை நாவல் ஆசிரியர் கொ.மா.கோதண்டம் தன் நாவலில் நரசிம்மன் என்ற ஆசிரியர் காதாப்பாத்திரம் வழி பதிவு செய்துள்ளார். அதனை, நம்ம மொசலு பள்ளம் காட்கெ புல்ல அழிச்சிட்டு நாம எல்லோரும் சொந்தமா வெவசாயம் பார்க்கலாமுன்னு வாத்தியார் சாமி சொல்றாங்க. (குறிஞ்சாம்பூ, பக். 53) என்ற நாவல் உரையாடல் வரி வெளிப்படுத்துகிறது. மக்கள் அதிகார வர்க்கத்தினரால் சுரண்டப்படும் போது அதிலிருந்து அவர்களை விடுவிக்க முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும். அதுமட்டுமின்றி சுய முயற்சியில் மக்கள் முன்னேற வழி காட்ட வேண்டும் என்ற சீரியப்பண்பு இதிலிருந்து வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.

நாவலாசிரியர் கொ.மா. கோதண்டம் சிறு வயதிலிருந்தே அய்யனார் அருவி பளியர்களின் வாழ்வியலைப் பார்த்து வளர்ந்தவர். அவர்கள் படும் துன்பத்தை உலகிற்குத் தெரியப்படுத்த வேண்டி, அம்மக்களின் துன்பகரமான வாழ்வியலை நாவலாகப் படைத்தார். இதனை, படும் கொடுந்துயரினை இளவயதில் நேரில் கண்ணுற்ற திரு.கொ.மா கோதண்டம் அவர்கள் பட்ட வேதனைக்கு அளவேயில்லை. அதன் பிரதிபலிப்பே இந்நூல் மலர்வதற்கு அடித்தளமாயிற்று. (குறிஞ்சாம்பூ, பக். XVI) என்ற குறிஞ்சாம்பூ நாவலின் வாழ்த்துரை வரிகள் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றன. இந்நாவல் வெளிவந்ததின் விளைவாக இம்மக்களைப் பற்றி வெளியுலகிற்கு தெரிய வந்தது. அதன் எதிரொலிப்பாக பளியர் இனமக்களுக்கு விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியரால் வீடுகள் கட்டி தர உறுதியளிக்கப்பட்டது. அதன் பின் அரசால் வீடுகள் கட்டிக் கொடுக்கப்பட்டதை,

அய்யனார் கோவில் பளியர்களுக்கு வீடு கட்டித்தரும் கோரிக்கையை அரசாங்கத்திற்குத் தெரிவிக்க, அக்கோரிக்கையை அரசும் ஏற்றது. (மு.சுப்பிரமணியன், பக். 19)

தன் சிறு வயது முதல் தான் கண்டுணர்ந்த, கேட்டுணர்ந்த பளியர் இன மக்களின் மீதான பளிப்பாட்ட குத்தகைக்காரர், சில வன இலாகா அதிகாரிகளின் கொடுமைகளையே கதையின் கருவாகக் கொண்டு குறிஞ்சாம்பூ என்ற புதினத்தை ஆசிரியர் படைத்துள்ளார். பளியர் இன மக்களின் வாழ்வியலை புதினமாக வெளிக் கொண்டு வர முயற்சித்து உள்ள ஆசிரியரின் சமுதாய உணர்வு பாரதியின் சமுதாய

உணர்வோடு பொருந்தி நிற்பதை புதினம் வாயிலாக அறிந்து கொள்ள இயல்கிறது.

(நவீன இலக்கியங்களில் பாரதியின் உணர்வு தாக்கம், பக். 104)

என்னும் வரிகள் உறுதிப்படுத்தி நிற்கின்றன. மேலும் இந்நாவல் வெளிவந்த பின்னர் இம்மக்களைப் பிற இனத்தவர் சுரண்டதலுக்கு உட்படுத்தாதவாறு அரசு நடவடிக்கை எடுத்தது. வன இலாக்கா அதிகாரிகளின் அனுமதி இன்றி நகரவாசிகள் இம்மக்கள் வாழும் இருப்பிடங்களுக்குச் செல்ல அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. ஆசிரியர் இந்நாவலைப் படைத்ததன் விளைவாக இம்மக்களின் வாழ்வியலில் வெளிச்சம் ஏற்பட்டுள்ளதை நம்மால் அறிந்துக்கொள்ள முடிகிறது. மனித வளம் சுரண்டப்படும் போது சமூகத்தில் அதற்கு எதிராக குரல் கொடுக்க வேண்டும். மனித வளத்தைக் காப்பது விழுமியங்களில் ஒன்றாகுமென்பதை வலியுறுத்தி ஆசிரியர் கொ.மா கோதண்டம் 'குறிஞ்சாம்பூ' என்ற நாவலைப் படைத்து மனித வளத்தை மேலாதிக்க வர்க்கத்தினர் சுரண்டலுக்கு உட்படுத்தியதை எதிர்த்துள்ளார். மேலும் கொத்தடிமைகளாக பளியர்கள் நடத்தப்படுவதைச் சட்டமன்ற உறுப்பினருக்குக் கடிதம் வாயிலாக தெரிவித்து கொத்தடிமை முறையை ஒழிக்கச் செய்துள்ளார்.

செண்பகத் தோப்பு பகுதியில் வாழ்ந்த பளியர்களின் கொத்தடிமை முறை பற்றிய விவரங்களைப் பகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கும் மாவட்ட அதிகாரிக்கும் எழுதியதால் கொத்தடிமை முறையிலிருந்து அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டனர். (மு.சுப்பிரமணியன், பக். 19)

மேற்கண்ட ஆய்வேட்டு வரிகள் அதனை உறுதிப்படுத்தி நிற்கிறது. சமூகத்தில் மனித வளம் சுரண்டப்படும் போது அதற்காக குரல் கொடுப்பது கூட சமுதாய மனித வளம் விழுமியங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் இச்சிந்தையினைப் பெற்றிருந்தால் மனிதவள சுரண்டலைத் தவிர்க்கலாம்.

தனி மனித நல்லொழுக்க விழுமியம்

உடலைச் சுத்தமாக வைத்திருப்பது தன் சுத்தம் பேணல் எனப்படும். பளியர் இன மக்கள் மலையில் காட்டைச் சார்ந்து வாழ்ந்து அடிப்படைத் தேவைகளுக்கே பெரும்பாலும் போராடுவதால் உடல் சுத்தத்தைப் பேணுவதில்லை. ஆனால் ஆதிவாசி மக்களுக்குக் கல்வி கற்பிக்க சென்ற ஆசிரியர் அம்மக்களுக்குத் தன் சுத்தம் பேணலின் அவசியத்தை எடுத்துக் கூறி குளிப்பது, ஆடையைத் துவைத்து உடுத்துவது, குச்சில்களைச் சுத்தமாக வைக்க பழக்கப்படுத்தியதை, அதோடு நாள் தவறாமல் குளிப்பது, ஆடை துவைத்து உடுப்பது, குச்சில்களைச் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வது, போன்ற சுகாதார முறைகளையும் பழக்கத்திற்குக் கொண்டுவர செய்திருந்தான். (குறிஞ்சாம்பூ, பக். 120) என்ற புதின வரிகள் தெரிவிக்கிறது. தன் சுத்தம் பேணல் என்பது தனி மனிதன் சார்ந்த ஒழுக்க விழுமியமாகும். அதனால் தான் ஆசிரியர்கள் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் உடலைத் தூய்மையாக

வைத்துள்ளார்களா என சோதித்தறிந்து தன் சுத்தம் பேணல் என்ற விழுமியத்தைக் கற்பிக்கின்றனர். எழுத்தாளர் பளியர்களுக்கு உண்மையில் கல்வி வழங்கிய ஆசிரியரைப் பேட்டி கண்டு குறிஞ்சாம்பூ நாவலில் நரசிம்மன் என்ற ஆசிரியர் கதாப்பாத்திரத்தைப் படைத்திருப்பது சிறப்பாகும். அதன் வாயிலாக பளியர்களைத் தன் சுத்தம் பேண ஆசிரியர் பழக்கப்படுத்தியதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. உடல் தூய்மையை வலியுறுத்தி ஓளவையாரும், சனி நீராடு. (அருணாவின் நீதி நூல்கள், பக். 10) என கூறியுள்ளார். இன்றும் உடல் தூய்மையைப் பேண பிறர் வலியுறுத்தும் அவல நிலையில் ஓர் இனக்குழுமமே இருப்பது சிந்தனைக்குரியது. இத்தகைய சமூக மக்கள் சீரியமுறையில் வாழ வழி வகுக்க வேண்டும்.

பண்பாட்டு விழுமியம்

மனிதர்கள் சேர்ந்து வாழ்வதற்கு எந்தெந்த விழுமியங்கள் தேவைப் படுகின்றனவோ அவை பண்பாட்டு விழுமியங்கள் எனலாம். அவற்றுள் ஒன்று விருந்தோம்பல். தேவையுள்ள மனிதர்கள் மற்றும் பிற உயிரினங்களைக் காருண்யத்துடன் கவனித்தலே விருந்தோம்பல் ஆகும். விருந்தோம்பல் பண்பாட்டிற்கு உலக அளவில் நற்பண்பு பெற்றவன் தமிழன். ஆனால் நவீன உலகில் ஓய்வின்றி இருக்கும் மனிதன் நவீன நாகரீக வாழ்க்கைச் சூழலில் விருந்தோம்பலுக்கு நேரம் இன்றி வாழ்கிறான். அப்பண்பாட்டு விழுமியத்தின் தேவையை அடுத்தடுத்த தலைமுறையினருக்குப் புகுத்துவதைச் சான்றோர் பெருமக்கள் மறப்பதில்லை. விழுமியங்களைப் பாதுகாத்து கடைபிடிக்கும் மக்களும் காணப்படுகின்றனர். பளியர்கள் அடிப்படைப் தேவைகளுக்குப் போராடும் வாழ்வியல் சூழல்களைக் கொண்டவர்கள். ஆயினும் இவர்கள் வாழும் பளியர் குடிக்கு நகர மக்கள் வந்தால் அவர்களை காட்டு மலர்களால் ஆன மாலை அணிவித்து, வரவேற்று தங்களிடம் உள்ள உணவுப் பொருட்களை உண்ண கொடுத்து உபசரிக்கின்றனர். தேன் எப்போதும் அவர்கள் சேகரித்து வைக்கும் உணவுப்பொருள். அதனுடன் பலாச்சுளை, கிழங்கு போன்றவற்றை விருந்தினருக்கு உணவாக உண்ண கொடுப்பதை, அவன் பழத்தை அறுத்து சுளைகளைப் பிரித்துக் கொடுத்தான். நரசிம்மன் தனக்கு சிறிது வைத்துக்கொண்டு மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து தந்தான். (குறிஞ்சாம்பூ, பக். 16) என்னும் நாவல் வரிகள் காட்சிப்படுத்துகின்றன. அதனை,

மலைவாழ் மக்கள் தங்கள் குடிலுக்கு வரும் விருந்தினர்களை முதலில் குடிக்க நீர் கொடுத்துவிட்டு தங்களிடம் உள்ள காட்டில் விளைந்த பலாச்சுளையுடன் தேனைக் கொடுத்து உபசரிக்கின்றனர். (செ. செல்லப்பாண்டி, பக். 54)

என்ற ஆய்வு கட்டுரை வரி எடுத்து இயம்புகிறது. விருந்தோம்பல் பண்பாடு தமிழர்களின் பாரம்பரியமிக்க பண்பாட்டுக் கூறாகும். விருந்தோம்பலின் சிறப்பினை,

செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்

நல்விருந்து வானத் தவர்க்கு. (திருக்குறள் இனிய உரை, பக். 18)

என்னும் குறள் வாயிலாக வள்ளுவர் எடுத்துரைக்கிறார். பிறர் பசித்திருந்தால் அவர்களுக்கு உணவளித்த பின்பே நாம் உண்ண வேண்டுமென்பதை, ஐயம் இட்டு உண். (அருணாவின் நீதி நூல்கள், பக். 9) என ஒளவையாரும் எடுத்துரைக்கிறார்.

சமூகம் சார்ந்த நல்லொழுக்க விழுமியங்கள்

சமூகம் என்பது குறிப்பிட்ட மக்கள் குழுவைக் குறிக்கும். அத்தகைய தனிப்பட்ட மக்கள் குழுமத்திற்குள் பலவித நல்லொழுக்க விழுமியங்கள் காணப்படுகின்றன. ஆண், பெண் தங்களுக்குள் கருத்து ஒருமித்த நிலையில் திருமணத்தில் ஈடுபடுவர். சமூகம் என்ற அமைப்பில் ஆண், பெண் இணைந்து கண்ணியமாக வாழ திருமணம் என்ற திறவுகோல் தேவைப்படுகிறது. பெற்றோர்களால் கட்டாயப்படுத்தி செய்து வைக்கப்படும் திருமணங்களும், கருத்து ஒருமிக்காத நிலையில் செய்து வைக்கப்படும் திருமணங்களும் சமூகத்தில் வெற்றி பெறுவதில்லை. இராஜபாளையம் அய்யனார் அருவி பளியரினத்தில் பெண் வயதிற்கு வந்ததும் பூப்பு சடங்கு முறைகளைச் செய்கின்றனர். சடங்குகள் முடிந்ததும் இரவு வயதிற்கு வந்த பெண்ணையும், பெண்ணின் முறைப் பையனையும் தனி குச்சிலுக்குள் அனுப்புகின்றனர். இருவரின் கருத்து ஒருமித்தால் மறுநாள் திருமணம் செய்து வைக்கின்றனர். முறைப் பையனைப் பிடிக்கவில்லை எனில் உடனே அவன் குச்சிலை விட்டு வெளியேறி விட வேண்டும். மறுநாள் அடுத்த இளைஞனைக் குச்சிலுக்குள் அனுப்புகின்றனர். இல்லையெனில் அப்பெண்ணிற்கு அயலார் பையனைப் பெற்றோர் திருமணம் செய்து வைக்கின்றனர். அச்செய்தியை, பெண்ணுக்கு விருப்பமில்லை என தெரிந்தால் உடனே ஆண் வெளியேறி விட வேண்டும். மறுநாள் அடுத்த இளைஞனை அனுப்புவார்கள். (குறிஞ்சாம்பூ, பக். 20) என்ற நாவல் வரிகள் புலப்படுத்துகிறது.

புதினத்தில் பெண் வயதிற்கு வந்ததும் அந்தப் பெண்ணுடன் திருமண வயது ஆடவனை குச்சிலுக்குள் கிராமத்தவர் அனுப்புகின்றனர். (நவீன இலக்கியங்களில் பாரதியின் தாக்கம், பக். 106)

மேற்கண்ட ஆய்வு கட்டுரை வரி அதற்கு சான்றாகிறது. பளியர் குலத்தில் மணமகனைத் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை மணமகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. திருமணத்தில் பெண்களுக்குச் சுதந்திரம் வழங்குவது ஒரு இன குழுவும் சார்ந்த நல்ல விழுமியக் கூறாக கருத்தில் கொள்ளலாம். சமூகத்தில் வாழும் ஒவ்வொரு இனக்குழுமங்களும் திருமணம் என்னும் வாழ்வியல் அங்கத்தில் பெண்களுக்குத் தங்கள் துணையைத் தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும். அவ்வாறு ஒருமித்த எண்ணம், கருத்துக்கள் பகிரப்படும் போது திருமணங்கள் சமூகத்தில் வெற்றி அடையும். விவாகரத்துகள் குறையும், வாய்ப்புகள் பெருகும்.

பிறப்பு முதல் இறப்பு வரையிலான மனித வாழ்க்கை பலவித இன்ப துன்பங்களைக் கடக்க வேண்டியிருக்கும். சமூகத்தில் ஒரு குழந்தையின் பிறப்பு எவ்வாறு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததோ அதே அளவு இறப்பும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஒருவரின் இறப்பு நிகழும் போது

அதில் பங்கு கொள்வது இறப்பியல் சார்ந்த நல்லொழுக்க விழுமியமாகும். இச்சடங்கு ஒரு சங்கிலி தொடர் போன்றதாகும். சமூகத்தில் ஒவ்வொருவரின் இறப்பிற்கும் பிறரால் சடங்கு முறைகள் செய்யப்படுகிறது. இம்முறைத் தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்குக் கடத்தப்படுகிறது. பளியரினத்தில் யாரேனும் இறந்தால் பிணத்தைக் குகையின் உட்புறத்தில் உள்ள பள்ளத்தில் இடுகின்றனர். பின் இறப்பு செய்தியைக் குழல் ஊதி குறிப்பால் அறிவிக்கின்றனர். அதனை உணர்ந்த அருகாமை ஊரில் உள்ள மற்ற பளியர்களும் இறப்பு சடங்கு நிகழ்வில் பங்கு கொள்ள வருவர். பின் அனைவரும்,

எங்க சின்னஞ் சிறுசுகளை பாராதீங்க

கல்லும் கட்டியில ஒண்டாதீங்க

முள்ளுல மரத்துல அண்டாதிங்க. (குறிஞ்சாம்பூ, பக். 32)

என்ற பாடலைப் பாடுகின்றனர்.

மண்டவங்களோட மாண்டவங்களா

நீங்க போய்ச் சேர்ந்து

எங்க கைகாலுக்குச் சுகத்தைக் கொடுங்க. (ஆலவட்டம், பக். 42)

மேற்கண்ட பாடல் வரிகள் உறுதிப்படுத்தி நிற்கின்றன. இந்நிகழ்வு துன்பத்தில் ஒற்றுமை என்ற வாழ்வியல் விழுமியத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. மக்கள் சமூகத்தில் இறந்தவரின் உடலுக்குச் சடங்குமுறைகளைச் செய்து மதிப்பு மிக்க சமூக வாழ்வினை மனிதன் வாழ்கிறான். இச்சடங்கியல் சார்ந்த விழுமியம் ஆதி மனிதர்களிடம் தோன்றி வளர்ந்த சமூகம் சார்ந்த நல்லொழுக்க விழுமியம் ஆகும்.

முடிவுரை

விழுமியங்கள் மனித வாழ்வை ஒழுங்கமைக்கும் பண்பைக் கொண்டவையாகும். தனிமனித மேம்பாட்டுக்கும் சமூக நல்லுறவிற்க்கும் துணை புரிந்து மனிதனை சமூகத்தில் மதிப்பீடு உடையவனாக மாற்றுகிறது. சமூகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட விழுமிய கூறுகள் மக்களின் நடத்தை, எண்ணங்களைப் பிரதிபலிக்கும். பழம்பெரும் இலக்கியங்கள் மட்டுமல்ல நவீன இலக்கிய வகைமைகளும் விழுமியங்களைப் போதிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. அதிலும் எழுத்தாளர் கொ.மா. கோதண்டம் கற்பனைப் புனைவுகளுக்கு இடம்பெறாமல் சமூகத்தின் நிஜத்தை எழுத்தாக்குபவர். அதன் வாயிலாக மக்கள் நிஜ வாழ்க்கையில் பின்பற்றும் ஒழுக்க விழுமியங்களைத் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. விழுமியங்கள் நவீன நாகரிக வளர்ச்சியின் விளைவாக மாற்றமடையவும், புதிதாக தோன்றவும் வாய்ப்புண்டு. அதில் ஒன்று சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த விழுமியமாகும். வாழ்வியல் பதிவுகளை வைத்து ஆராயும்போது சங்க கால சுற்றுச்சூழலுக்கும், தற்கால சுற்றுச்சூழலுக்கும் இடையில் பெரும் மாற்றம் காணப்படுகிறது. இவ்வாறு மாற்றம் ஏற்படும் போது அக்கூறுகள் சார்ந்த விழுமியங்களும் காலத்திற்கு ஏற்ப

மாறி புதிய விழுமியக் கூறுகள் தோன்றுகிறது. சில விழுமியக்கூறுகள் எக்காலத்திலும் மாற்றமடைவதில்லை. அதாவது தனிமனித விழுமியங்கள் வாழ்வியலின் அடிப்படைகள் ஆகின்றன. விழுமியங்களைக் கடைபிடிக்காத மனித வாழ்வு அர்த்தம் இல்லாத வாழ்வாகிறது. எனவே பெற்றோர்கள் சிறுவயதிலிருந்தே தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு விழுமியத்தின் அவசியத்தைக் கற்பிக்க வேண்டும்.

துணை நூற்பட்டியல்

- [1] இராஜேந்திரன், பே. *நவீன இலக்கியங்களில் பாரதியின் உணர்வு தாக்கம்*. இலக்கியா பதிப்பகம், தென்காசி மாவட்டம், முதற்பதிப்பு 2022.
- [2] காமராசு, இரா. *தமிழ் நாவல்கள்: பண்பாட்டு எழுத்து*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்(பி லிட்), சென்னை, முதற்பதிப்பு 2003.
- [3] கீர்த்தி. *அருணாவின் நீதி நூல்கள்*. அருணா பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை, 2019 .
- [4] கோதண்டம், கொ.மா. *குறிஞ்சாம்பூ*. காவ்யா வெளியீடு, சென்னை, முதற்பதிப்பு 2017.
- [5] கோதண்டம், கொ.மா. *ஜென்ம பூமிகள்*. காவ்யா வெளியீடு, சென்னை, முதற்பதிப்பு 2017.
- [6] சுப்பிரமணியன். மு. “கொ.மா.கோதண்டம் படைப்புகள் ஓர் ஆய்வு.” முனைவர் பட்ட ஆய்வேடு, ம.தி.தா. இந்துக் கல்லூரி, திருநெல்வேலி, 1999.
- [7] சுப்ரமணியன், க.ரா. (தொ.ஆ), *ஈரோடு நாட்டுப்புற பாடல்கள்*. தன்னானே வெளியீடு, சென்னை, முதற்பதிப்பு 2003.
- [8] செல்லபாண்டி, செ. “கொ.மா கோதண்டம் நாவலில் சங்க கால மக்கள் வாழ்வியல்.” *தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி 4, இதழ் 1, டிசம்பர் 2021.
- [9] நாராயணசாமி. இரா. (உ. ஆ), *திருக்குறள் இனிய உரை*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, இருபதாம் பதிப்பு 2019.
- [10] பாலசுப்ரமணியம், கு.வெ. (உ.ஆ). *நற்றிணை*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, நான்காம் பதிப்பு 2011.
- [11] பிரபு, ஆ. “இனவரைவியல் நோக்கில் சிறுமலை பனியர்.” *புதிய அவையம்*, தொகுதி ஒன்று, இதழ் ஒன்று, மே 2017.
- [12] மாரிஸ்வரி, வை. “கொ.மா.கோதண்டத்தின் சிறுகதைகள் காட்டும் சமுதாய வாழ்வியல்.” இளமுனைவர் பட்ட ஆய்வேடு, மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, 2010.
- [13] முத்தையா, ஓ. *ஆலவட்டம்*. காவ்யா வெளியீடு, சென்னை, முதற்பதிப்பு 2019.
- [14] வானமாமலை, நா. (ப.ஆ). *மக்களும் மரபுகளும்*. பாவை பிரிண்டர்ஸ் (பி) லிட், சென்னை, இரண்டாம் பதிப்பு 2018.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 2, June 2024

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlts.com

[15] ஜெய கிருஷ்ணன், ப. “சங்க இலக்கியத்தில் குறிஞ்சிமலர் ஓர் அறிவியல் பார்வை.”
சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டு தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 2, இதழ் 1, ஜூலை 2017.

References

- [1] Rajendran, Pa. *Naveena Illakiyangalil Bharathiyin Unarvu Thakkam*. Illakiya Pathipagam, Thenkasi District, First Edition 2022.
- [2] Kamarasu, Era. *Tamil Navalgal panpattu Ezhuthu*. New Century Book House (P) Ltd, Chennai, Frist Edition 2003.
- [3] Keerthi. *Arunavin Neethi Noolgal*. Aruna Publications, Chennai, 2019.
- [4] Kothandam, Ko.Ma. *Kurinjampoo*. Kaviya Veliyedu, Chennai, First Edition 2017.
- [5] Kothandam, Ko.Ma. *Jenma Boomigal*. Kaviya Veliyedu, Chennai, Frist Edition 2017.
- [6] Supramaniyan. “Ko.Ma.Kothandandathin Padaipugal Oor Ayivu.” Munnaivar Patta Ayivedu, MDT Hindu College, Thirunelveli, 1999.
- [7] Supramaniyan. Ka.Ra. (tho.a), *Erode Nattupura Padalgal*. Thananne velliyedu, Chennai, Frist Edition 2003.
- [8] Chellapandi, Chai. “Ko.Ma.Kothandam Navalgalil Sanga Kala Makkal Vazhviyal.” *International Journal of Tamil Languages Literary Studies*, Vol. 4, Issue 1, Dec. 2021.
- [9] Narayanasami, Era (u.a). *Thirukural Iniya Urai*. New Century Book House (P) Ltd Chennai, wenty Edition 2019.
- [10] Balasupramaniam, K.Va. (u.a). *Nattirnai*. New Century Book House (P) Ltd, Chennai, Fourth Edition 2011.
- [11] Prabu, A. “Inavariviyal Nookil Siru Malai Paliyar.” *Puthiya Avaiyam*, Volume 1, Issue 1, May 2017.
- [12] Mariswari, Vai. *Ko.Ma.Kothandam Sirukathaigal Kattum Samuthaya Vazhviyal*. Ezha Munnaivar Patta Ayivedu, Manonmaniom Sundaranar University, Thirunelveli, 2010.
- [13] Muththaiya, O. *Alavattam*. Kaviya Veliyedu, Chennai, Frist Edition 2019.
- [14] Vanamamalai, Na (p.a). *Makkalum Marabugalum*. Paavai Printers (P) Ltd, Chennai, Second Edition 2018.
- [15] Jaya Krishnan, Pa. “Sanga Illakiyathil Kurinji Malar Oor Ariviyal Paarvai.” *Shanlax Pannattu Tamizhiyal Ayivithal*, Volume 2, Issue 1, July 2017.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.